

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732643>
УДК 81-13

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ (НА ПРИМЕРЕ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Р.М. Ибрагимова,
магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование»,
К(П)ФУ,
г. Казань

Аннотация: В данной статье рассматриваются интеллект-карты как средство формирования семантического поля обучающихся при обучении иностранному языку. На основе теоретического материала представлена модель формирования семантического поля обучающихся на основе интеллект-карт на уроке английского языка. Отмечается, что на сегодняшний день интеллект-карты не являются распространенным методом для увеличения лексического запаса обучающихся, что подтверждает актуальность данного исследования.

Ключевые слова: семантическое поле, интеллект-карта, английский язык

A MODEL OF THE FORMATION OF THE SEMANTIC FIELD OF STUDENTS ON THE BASIS OF MIND MAPS (ON THE EXAMPLE OF AN ENGLISH LESSON)

R.M. Ibragimova,
2nd year undergraduate Student, "Pedagogical education",
K(P)FU,
Kazan

Annotation: This article examines mind maps as a means of forming the semantic field of students while teaching a foreign language. On the basis of theoretical material, a model of the formation of the semantic field of students based on mind maps in an English lesson is presented. It is noted that today mind maps are not a common method for increasing the vocabulary of students, which confirms the relevance of this study.

Keywords: semantic field, mind map, English

В педагогике не существует разработанной модели по формированию семантического поля обучающихся [1] на основе интеллект-карт [2-3] на уроках английского языка. Словарный запас [4] – основа общения. Без словарного запаса ничего нельзя сделать [5]. Такой аргумент был выдвинут лингвистами Jamalipour, S. & Farahani [6], заявившими, что это общепризнанный основной инструмент коммуникации.

Язык, на котором пользователи выражают свои чувства, идеи и мнения, проявление человеческого разума – это лексика. С лингвистической точки зрения, словарный запас кажется более полезным и актуальным, чем грамматическая роль. Sullivan, R. A. & Alba, J. O [7-8] в своей научной статье предположили, что без грамматики можно передать очень мало; без словарного запаса ничего нельзя передать.

Семантические поля могут использоваться на уроках английского языка вместе с интеллект-картами при изучении фразовых глаголов, лексико-семантических групп, при составлении пересказа, изучении различных тем с определенным набором лексических единиц и др.

Модель формирования семантического поля обучающихся на основе интеллект-карт включает в себя несколько элементов.

Формирование семантического поля обучающихся на основе интеллект-карт на уроках английского языка является первым элементом модели.

Второй элемент модели включает в себя ряд методологических подходов и принципов.

Теоретико-методологическую основу так же составляют основные требования (принципы) к организации образования, которыми руководствуется преподаватель. Принцип сознательной активности предполагает понимание целей и задач предстоящей работы, опоры на интересы обучающихся, выработка самостоятельности у учащихся. Принцип наглядности включает себя наличие конкретных образцов (интеллект-карт), которые воспринимаются обучающимися с помощью зрительных и тактильных ощущений. Принцип систематичности и последовательности содержит разделение учебного материала на блоки, использование структурно-логических планов и схем, применение обобщающих уроков для систематизации знаний. Принцип доступности включает в себя организацию обучения с учетом возрастных особенностей обучающихся и использование аналогий.

Содержательная часть включает пять блоков.

Блок 1. Выбор тематических блоков, в которых будет осуществляться формирование семантических полей обучающихся с помощью интеллект-карт.

Блок 2. Составление технологической карты к урокам английского языка, в которых будет внедряться данная технология.

Блок 3. Создание интеллект-карт.

Блок 4. Использование интеллект-карт для формирования семантического поля обучающихся.

Блок 5. Работа с тестами для мониторинга учебного процесса.

Работа с каждым из блоков состоит из трех этапов.

Первый этап – включение обучающихся в процесс формирования семантического поля на основе интеллект-карт. На данном этапе обучающиеся изучают, каким образом создается интеллект-карта и как с ней работать.

Второй этап включает в себя дальнейшую отработку нового материала, путем выполнения заданий, как на уроках, так и в качестве домашнего задания. Благодаря самостоятельной работе обучающиеся развивают в себе навыки критического мышления и умение правильно использовать интеллект-карты.

Результатом будет являться увеличение семантического поля обучающихся по английскому языку и умение самостоятельно составлять интеллект-карты.

Для проведения эксперимента необходимы:

1. Выбор соответствующих тем.
2. Создание технологических карт с внедрением интеллект-карт для формирования семантических полей.
3. Создание благоприятной образовательной среды.

К отбору тематических блоков для формирования семантических полей обучающихся на основе интеллект-карт будут способствовать актуальность; новизна; соответствие образовательным программам; структурированность материала и др.

На основе тем осуществляется разработка комплекса уроков. Оценочная часть модели включает в себя мотивацию, креативность и деятельность. Показатели сформированности подразделяются на высокий, средний, низкий.

Средний уровень сформированности семантических полей обучающихся на основе интеллект-карт будет характеризоваться умением активно применять новые лексические единицы и создавать интеллект-карты, не испытывая трудностей в процессе обучения, но не имея сильной мотивации или желания изучать новые ресурсы.

Высокий уровень сформированности семантических полей обучающихся на основе интеллект-карт будет характеризоваться высоким уровнем внутренней мотивации к изучению и использованию семантических

полей. У обучающегося не возникают трудности с составлением интеллект-карт и поиском лексических единиц для заполнения карт.

Контрольные работы помогут определить валидность данной модели.

Рисунок 1 – Модель формирования семантических полей обучающихся на основе интеллект-карт

Разработанная нами модель формирования семантических полей обучающихся на основе интеллект-карт позволяет пошагово внедрить данный метод на уроках английского языка вне зависимости от выбранного класса. Интеллект-карты еще не используются активно в УМК как средство для формирования семантических полей обучающихся. Однако с учетом всех

принципов отбора материала и этапов работы на уроке с интеллект-картами, изучение и внедрение в активный словарный запас обучающихся лексических единиц будет быстрее, эффективнее, качественнее и креативнее.

Список литературы

[1] Рассада С.А. Использование модели семантических полей и лексико-тематических карт в процессе обучения иноязычной лексике. / С.А. Рассада, О.В. Фрезе. // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2017. №5. 137-143 с.

[2] Бьюзен Т. Карты памяти. Используй свою память на 100% / Т. Бьюзен. – М.: РОСМЭН, 2007. 96 с.

[3] Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления. / Т.Бьюзен. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 208 с.

[4] Корнакова Е.С. Системное изучение лексики методом семантического поля. / Е.С. Корнакова. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2015. № 2. 170-175 с.

[5] Воробьева В.М. «Эффективное использование метода интеллект – карт на уроках»: Методическое пособие. / В.М. Федорова, Л.Г. Будунова. – М.: ГБОУ «ТемоЦентр», 2013. 46 с.

[6] Jamalipour S. The effect of vocabulary knowledge and background knowledge on Iranian EFL learners' LS reading comprehension. / S. Jamalipour, A. Farahani. // Journal of Applied Linguistics and Language Research. – 2012. Vol. 2. № 2. 107-121 p.

[7] Laufer B. The development of passive and active vocabulary in a second language: Same or different? / B. Laufer. // Applied Linguistics. – Cambridge: CUP, 1998. No. 19. 255-271 p.

[8] Sullivan R. A. Criteria for EFL course books' vocabulary selection: Does it have any practical consequences? / R.A. Sullivan, J.O. Alba. // El Guiniguada. – 2010. №19. 197-210 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rassada S.A. Using the model of semantic fields and lexico-thematic maps in the process of teaching foreign language vocabulary. / S.A. Rassada, O.V. Freze. // Human Science: Humanitarian Studies. – 2017. No. 5. 137-143 p.

[2] Buzan T. Memory cards. Use your memory 100% / T. Buzan. – М.: ROSMEN, 2007. 96 p.

[3] Buzan T. Mind Maps. The Complete Guide to Powerful Thinking Tool. / T. Buzan. – М.: Mann, Ivanov and Ferber, 2019. 208 p.

[4] Kornakova E.S. Systematic study of vocabulary by the method of the semantic field. / E.S. Kornakova. // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Theory of language. Semiotics. Semantics. – 2015. No. 2. 170-175 p.

[5] Vorobyova V.M. "Effective use of the method of intelligence – cards in the classroom": Methodological guide. / V.M. Vorobyova, L.G. Budunova. – М.: GBOU "TemoCenter", 2013. 46 p.

[6] Jamalipour S. The effect of vocabulary knowledge and background knowledge on Iranian EFL learners' LS reading comprehension. / S. Jamalipour, A. Farahani. // Journal of Applied Linguistics and Language Research. – 2012. Vol. 2. No. 2. 107-121 p.

[7] Laufer B. The development of passive and active vocabulary in a second language: Same or different? / B. Laufer. // Applied Linguistics. – Cambridge: CUP, 1998. No. 19. 255-271 p.

[8] Sullivan R.A. Criteria for EFL course books 'vocabulary selection: Does it have any practical consequences? / R.A. Sullivan, J.O. Alba. // El Guiniguada. – 2010. No. 19. 197-210 p.

© Р.М. Ибрагимова, 2021

Поступила в редакцию 10.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Ибрагимова Р.М. Модель формирования семантического поля обучающихся на основе интеллект-карт (на примере урока английского языка) // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С.126-131. URL: <https://ip-journal.ru/>